

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сметуллаева Гулбахар Сарсенбаевна
Учитель русского языка,
профессиональное училище №1,
Кегейлинский район
Республика Каракалпакстан

Аннотация: В данной статье автор исследует роль русского языка в повышении коммуникативной компетентности студентов. Основное внимание уделяется совместной работе преподавателя с учениками.

Ключевые слова: воспитание, язык, коммуникативность, компетентность, чтение, разговорная речь

Введение

Все знания о мире постигаются посредством языка, посредством языка. Человеческое мышление неразрывно связано с языком. Язык – средство актуализации мысли, необходимое условие осуществления мыслительного процесса. Абстрактная человеческая мысль не могла бы быть реализована, если бы не было для нее средства выражения, которым является язык. Языковые выражения — это та реальность, структура и способ употребления которой дают нам знания не только о содержании мыслей, но и об их формах, о законах мышления. Язык – это не только гимнастика разума и главное средство общения, но и главный инструмент формирования национальной идентичности.

Обучение русскому языку, традиционно ограничивающееся изучением правил орфографии и пунктуации, должно быть дополнено обучением навыкам речевого поведения. Формирование и развитие коммуникативной компетентности личности становится важнейшей задачей на занятиях по русскому языку.

В концепции модернизации образования подчеркивается, что для воспитания человека, стремящегося к максимальной реализации своих способностей, открытого к восприятию нового опыта, способного делать сознательный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, необходимо, прежде всего, Все это научить ребенка решать определенные

коммуникативные задачи в разных областях и ситуациях общения языковыми средствами, то есть сформировать его коммуникативную компетентность.

Воспитание всесторонне развитой личности невозможно без совершенствования такого инструмента познания и мышления, как речь. Содержание стандарта предполагает формирование не только навыков языкового анализа, классификации языковых явлений и фактов, но прежде всего воспитание человека, знающего нормы литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства. устно и письменно, с соблюдением этических норм общения. Поэтому задача формирования коммуникативной компетентности в настоящее время является одной из основных задач школы и, в первую очередь, уроков русского языка.

Материалы и методы

В данной статье мы использовали методы развернутого изложения анализируемого материала. О быстром отношении к преподавателям и учащимся как основе развития квалификации. Анализ проблемы приводит к обобщению и исследованию на исследовании.

Полученные результаты

Коммуникативная компетентность включает в себя знание необходимых языков, способов взаимодействия с другими людьми и событиями, навыки работы в команде, овладение различными социальными ролями в коллективе. Студент должен уметь представиться, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию.

Языковая компетентность подразумевает знание самого языка, его структуры и функционирования, языковых норм, в том числе орфографии и пунктуации.

Именно лингвистические и коммуникативные компетенции способствуют формированию навыков и умений речевого общения.

Для этого необходимо на каждом уроке создавать условия речевого общения. Речевая деятельность формируется во всех ее формах: чтение, говорение, письмо, аудирование. Как отмечают также специалисты и общественность, речевая культура находится на низком уровне, происходит бурная либерализация норм литературного языка, профессионального сленга, жаргона.

Поэтому в образовательном стандарте аспект культуры был усилен для русской речи.

Известно, что важна практическая направленность каждого урока. Это условие обучения русскому языку, но спектр работы по формированию коммуникативной компетентности студентов на практике гораздо шире. Необходимо искать пути и средства формирования навыков речевого общения у соответствующих учащихся в сферах – учебной, общественной, общественной, культурно-общественной деятельности. Уроки должны быть организованы так, чтобы помочь ученику раскрыть себя.

Обсуждение

Формирование умений связно излагать мысли в устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, цивилизованно выражать мнение по обсуждаемому вопросу, быть тактичным и убедительным в дискуссии - одно из важнейших направлений развития речево-мыслительной деятельности учащихся. В учебной деятельности главную роль приобретает общение учителя и ученика, речевая деятельность самих учащихся на каждом уроке. Контактная с учениками, преподаватель сообщает новую информацию.

Проблема культурного общения студентов является одной из важнейших сегодня в организации социальной образовательной среды.

Ведь именно коммуникативная компетентность начнет играть основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности. В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих устной и письменной речью.

«Множественный анализ использования понятия «коммуникативная компетентность» был проведен Ю. М. Жуков. Он определил место и роль коммуникативной компетентности в системах компетенций человека и указал, что она является «ядерным образованием» и присутствует в качестве значимого компонента во всех вариантах моделей профессиональных, социальных и, возможно, личностных компетенций» [1]. . . Профессиональные, деловые контакты, межличностное взаимодействие требуют от современного человека универсальной способности генерировать множество разнообразных высказываний, как устных, так и письменных.

Обозначим условия формирования коммуникативной компетентности:

- 1) готовность преподавателя и ученика к сотрудничеству;
- 2) способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям общения;
- 3) мотивация к поиску и изучению новой информации;
- 4) умение критически и самостоятельно мыслить, контролировать свою деятельность, четко формулировать свои цели и ценности, использовать эмоции в процессе общения.

Невозможно ограничить преподавание русского языка рамками урока. Обязательно нужно дополнить урок специально организованной (совместно с детьми) «языковой средой». При реализации коммуникативного подхода специально организованная среда является предпосылкой и средством речевого развития.

Заключение

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности учащихся требует от учителя умения строить уроки, на которых усвоенный теоретический материал будет основой для создания системы практических умений и навыков речевого развития.

Коммуникативная компетентность представляет собой структурное образование, включающее следующие уровни:

- языковая компетентность - знания об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, словосочетание и словообразование, морфология, синтаксис простых и сложных предложений, основы стилистики текста; умение использовать все единицы и средства языка в соответствии с его нормами;
- речевая компетентность - знания о способах формирования и формулирования мыслей средствами языка и умение использовать такие способы в процессе восприятия и порождения речи; Коммуникативно-деятельностный подход к обучению речи состоит в уподоблении учебного процесса процессу общения, что предполагает речевую направленность обучения, близость учебной деятельности к естественным условиям общения.

Основными компонентами и способами реализации коммуникативной компетентности являются современные образовательные технологии:

Исследовательская деятельность – одно из перспективных направлений в методике преподавания любого предмета. Она может использоваться как метод (частично-исследовательский, проблемный метод обучения), так и как самостоятельная деятельность.

Научно-исследовательская деятельность позволяет добиться многого:

во-первых, меняет суть обучения (в соответствии с процессами модернизации образования). Ученик становится в положение, равное учителю. Он не воспринимает «готовый» материал, а сам находит его и работает с ним (учитель направляет, направляет, создает условия для реализации потенциала ученика); во-вторых, увеличение доли самостоятельности студентов в учебной деятельности повышает качество образования;

□ в-третьих, знания, полученные в результате исследовательской деятельности, более прочные знания, которые становятся личной собственностью обучающегося;

в-четвертых, результатом исследовательской деятельности является определенный «продукт» (исследовательская работа, реферат, проект, отчет, изделие, изготовленное руками ученика), позволяющий ребенку заявить о себе, представить свою работу на конкурс. Участие в подобных мероприятиях позволяет студентам реализовать себя, успешно социализироваться в группе, обществе. Исследование может стать самостоятельной творческой деятельностью студента. Основная цель исследовательской деятельности – образовательный результат.

При достижении этой цели ожидается развитие у студентов исследовательского типа мышления. Конечный продукт деятельности (аннотация, проект, продукт, собственное исследование, отчет) представляется на презентацию. Такой презентацией может стать урок, школьная конференция, участие в конкурсах. Исследовательская деятельность взаимно направлена: она позволяет ученику развиваться, а учителю приносит радость совместного поиска решения проблемы.

Игровые технологии позволяют активизировать детей, постоянно поддерживать их интерес, развивать речь. Так, например, игровые элементы очень хорошо развивают внимание детей, скорость психической реакции. Они позволяют не только оживить класс на занятиях, но и закрепить

полученные знания. Метод проблемной подачи материала дает возможность не доносить учащимся материал в готовом виде, а довести их до того, что они сами сделали небольшие открытия, успели о них рассказать, что также способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся.

Занятия начинаются с постановки задач, позволяющих формировать коммуникативную компетентность, заставляющих учащихся анализировать проблему, искать пути ее решения, брать на себя ответственность за ее решение и, конечно же, высказывать свои предположения, аргументируя их. Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают учащимся проявлять творческую активность, развивают творческие способности.

В формировании проблемы используются такие приемы, как открытые вопросы, рефлексивные задания, провокации, ситуации риска, ловушки. Наличие неожиданных препятствий удивляет детей и усугубляет вопрос. Возникает вопрос – мышление начинает работать. Никакого удивления, никакого диалога. Если не удастся удивить ребенка, то проблемной ситуации может не возникнуть, и ребенок останется равнодушным к происходящему в классе.

Включенные в занятие элементы технологии уровневой дифференциации позволяют создать комфортные условия для детей с разным уровнем способностей. Групповая работа – один из лучших способов помочь детям построить отношения, основанные на толерантности. При работе в группах приходится учитывать мнение каждого, культурно отстаивать свою точку зрения; выдавать результат совместной деятельности. Вышеуказанные методы и технологии развития у студентов коммуникативных компетенций способствуют формированию устойчивых коммуникативных навыков; воздействовать, активировать различные стороны психики: эмоциональную память, воображение, чувства, процессы анализа и синтеза; позволить учащимся проявить свои личные качества, целенаправленность ума, волю, чувства; повысить мотивацию к обучению; развивать познавательную деятельность; вызвать интерес к предмету;

Дать им возможность учиться и использовать современные технологии, ориентироваться в информационном пространстве; способствовать повышению качества знаний.

Использованная литература:

1. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью” Моя профессиональная карьера”, 34, 2022, 97-102 с.;
2. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. (2022). YESTERDAY’S, TODAY’S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN. Conference Zone, 119–121. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362> ;
4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. Doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 ;
5. Зиядуллаев, М. (2022). Роль социального обеспечения в стратегии развития Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/S), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125> ;
6. Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита – требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68> ;
7. Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/S), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>